

DOI: <https://10.5281/zenodo.15541511>

TRANSPORT YO‘LLARIDAGI YO‘L TRANSPORT HODISALARINI BARTARAF ETISHDA SUN‘IY INSHOOTLARNING AHAMIYATI

Xametov Zamirbek Muxtorovich

Farg‘ona davlat texnika universiteti Mexanika-mashinasolziq fakulteti
“TVM” kafedra mudiri

Islomov Iskandar Ikromjon o‘g‘li

31-22 YHTE guruh talabasi

iskandarislomov009@gmail.com

ANOTATSIYA

Transport yo‘llarida yo‘l-transport hodisalarining oldini olish va ularni kamaytirish bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash uchun turli chora-tadbirlar qo‘llanilmoqda. Ushbu jarayonda sun‘iy inshootlarning roli juda katta bo‘lib, ular transport oqimini tartibga solish, avariya oldini olish va yo‘lovchilar hamda haydovchilar uchun xavfsiz sharoit yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi..

Kalit so‘zlar: *Yerusti va yerosti piyodalar o‘tish joylari, ko‘prik, trafik svetoforlari va yo‘l belgilari, tonnel, estakada, yo‘l o‘tkazgich.*

Kirish. Aloqa yo‘llari orasida eng samarali va xavfsizlaridan biri avtomobil yo‘llari hisoblanadi. Biroq, ushbu yo‘llarning ham o‘ziga xos kamchiliklari mavjud bo‘lib, ular harakat xavfsizligiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bu muammolar nafaqat transport vositalari, balki haydovchilar, yo‘lovchilar va piyodalarga ham xavf tug‘diradi. Avtomobil yo‘llari har doim tekis va ravon hududlardan o‘tmaydi. Tog‘li hududlarda dovonlar, jarliklar, suv to‘siqlari, qor va tosh ko‘chkilari kabi muammolar

uchrasa, shahar joylarda esa tirbandlik va piyodalar harakati bilan bog‘liq qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ushbu muammolarni bartaraf etishda va samarali yechim topishda yo‘l muhandislari tomonidan quriladigan sun‘iy inshootlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Sun‘iy inshootlar avtomobil yo‘llarida harakat xavfsizligi va qulayligini ta‘minlovchi yerusti va yerosti piyodalar o‘tish joylari, ko‘prik, trafik svetoforlari va yo‘l belgilari, tunnel, estakada, yo‘l o‘tkazgich kabi inshootlardir. Shuningdek, yo‘l chetida joylashgan oddiy temir-beton to‘siqlar ham sun‘iy inshootlarga kiradi. Ko‘prik odatda suvli to‘siqlar ustidan yo‘lni xavfsiz va qulay tarzda o‘tkazish maqsadida quriladi, bu esa barchaga yaxshi ma‘lum. Biroq, ko‘pchilik yo‘l o‘tkazgichlarni ham oddiy ko‘prik deb hisoblaydi. Mantiqan bu to‘g‘ri bo‘lsa-da, nazariy jihatdan yo‘l o‘tkazgich yo‘llardan birini ikkinchisi ustidan olib o‘tish uchun mo‘ljallangan maxsus inshoot hisoblanadi.

Bularning asosiy tashkil etilishidan maqsad yo‘llarda chorrahalarini kamaytirish hisoblanadi.

1-rasm. Yerusti va yerosti piyodalar o‘tish joylari

Hozirgi kunda tonnellar xuddi yo‘l o‘tkazgichlar singari ikki turga, ya‘ni piyodalar va transport tonnellariga bo‘linadi. Transport tonnellaridan, asosan, yo‘llarni tog‘li hududlardan xavfsiz va samarali o‘tkazish maqsadida foydalaniladi. Hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlarda suv ostidan ham transport tonnellarini loyihalash va qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Piyodalar tonneli esa har kuni avtomobil

yo‘llaridan xavfsiz o‘tishimizni ta‘minlaydigan yer osti piyodalar yo‘lagidir. Agar piyodalar tonneli bo‘lmaganda, ayrim hududlarda yo‘l harakatini tartibga solish ancha qiyinlashar, transport vositalari tiqilinch holatiga tushib qolishi va eng yomoni, piyodalar ishtirokida yo‘l-transport hodisalari sodir bo‘lishi ehtimoli oshardi.

2-rasm. Transport tonneli va piyoda tonneli.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, transport yo‘llarida harakat xavfsizligini ta‘minlashda sun‘iy inshootlarning o‘rni beqiyos bo‘lib, ular nafaqat xavfsizlikni oshiradi, balki yo‘llarga o‘ziga xos jilo ham bag‘ishlaydi. Har bir inshoot muayyan estetik talablar asosida qurilishi natijasida nafaqat funksional, balki ko‘rkam ko‘rinishga ham ega bo‘ladi. Agar biz, yo‘lchi muhandislar, tekis, ravon va harakat xavfsizligi ta‘minlangan avtomobil yo‘llarini loyihalash jarayonida ana shunday estetik jihatdan zavq bag‘ishlovchi inshootlarni ham yaratadigan bo‘lsak, ishonamizki, yo‘llarimiz zamonaviy talablar darajasida bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.QMQ 2.05.05-12. *Temir yo‘l va avtomobil yo‘llari tonnellari*. Toshkent: O‘zdavarchitektqurilish, 2012. O‘zbekiston sharoitida tonnellarni loyihalash va qurish bo‘yicha me‘yoriy hujjat.

2.Ishanxodjev A.A. *Transport tonnellarini loyihalash va qurish* (ma‘ruzalar matni). Toshkent: TAYI, 2015. Tonnellarni loyihalashning nazariy va amaliy jihatlari haqida ma‘lumot beradi.

3.B.D. Salimova. *Avtomobil yo‘llari va shahar ko‘chalarini arxitekturalandshaft loyihalash*. Toshkent: “Chinor Fayzi Baland” nashriyoti, 2021. Yo‘l inshootlarining estetik va funksional jihatlari yoritadi.